

ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИ ШАХСИДА ЖАНГОВАР СТРЕССНИ НАМОЁН БЎЛИШИ

Мўминов Умиджон Фахриддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш йўналиши 2-босқич курсанти.

Ҳарбий хизматчиларнинг жанговар шароитдаги стрессор таъсирларга реакцияси бир томондан, таъсирларнинг кучи ва давомийлигига, бошқа томондан, эса ҳарбий хизматчиларнинг индивидуал-психологик хусусиятлари, унинг ҳарбий ҳаракатларни олиб боришга психологик ва ҳарбий-касбий тайёргарлиги, мотивациясининг характери ва даражасига боғлиқ (ушбу ҳарбий низога умумий муносабатни инобатга олган ҳолда).

Ҳарбий фаолиятда ҳарбий стрессларнинг жадаллашувига таъсир этувчи омиллар орасида қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин:

а) муайян ҳарбий хизматчи иштирок этган ва унинг ҳаётига таҳдид туғдирган жанговар ҳаракатлар миқдори билан белгиланувчи жанговар фаоллик даражаси;

б) ҳарбий хизматчи иштирок этган ҳарбий ҳаракатларнинг ўзига хос томонлари ва зўриққанлик даражаси;

в) ҳарбий хизмат ўтаётган қисмдаги ҳарбий йўқотишлар сони, қолаверса уларнинг ҳарбий фаолият шароитига мўлжалланганлиги ва йўналганлик даражасини идрок қилишига боғлиқ.

Муайян ҳарбий хизматчиларда ҳарбий стрессларни намоён бўлиш даражасига қуйидаги омиллар салбий таъсир этиши мумкин: уларга етказилган жароҳатлар ва контузия, жароҳатлар, нурланиш даражаси, асир тушиш.

Шу билан бирга психологлар ҳарбий хизматчилардаги ҳарбий стрессларнинг намоён бўлишини кучайтирувчи қатор омилларни ажратиб кўрсатадилар: **ИЖТИМОЙ, ЭТНИК, ДИНИЙ, ОИЛАВИЙ ВА БОШҚА ҲОЛАТЛАР**. Улар қуйидагилар [1]:

а) фуқаролар ҳарбий хизматчилар, ҳарбий ҳаракат иштирокчиларидан иборат бўлган мамлакат аҳолиси орасида ҳарбий низоларнинг оммалашмаганлиги;

б) ўтмишда ҳарбий стрессни бошидан кечирган негатив тажрибали ҳарбий хизматчиларнинг сони;

в) ҳарбий хизматчининг душман шахсий таркиби билан миллатини бир хиллиги ёки этник ўхшашлиги (айниқса, у ўз мамлакатадаги энг кам тарқалган миллатга мансуб бўлса);

д) ҳарбий хизматчининг душман шахсий таркиби билан диний эътиқодини бир хиллиги ёки яқинлиги (айниқса, у ўз мамлакатадаги энг кам тарқалган мазҳаб бўлса);

е) ҳарбий хизматчининг аёл жинсига мансублиги;

ж) ҳарбий хизматчиларнинг оиласидаги мураккаб (ҳар қандай вазиятга кўра) вазият;

и) ҳарбий хизматчиларнинг ёки уларнинг яқин кишиларини мураккаб моддий ва ижтимоий аҳволи.

Юқорида кўрсатилган стресс ҳолатини келтириб чиқарувчи омилларга боғлиқ ҳолда турли ҳарбий хизматчиларда:

а) намоён бўлиш тезлигига кўра: юқори психик зўриққанлик ҳолатидан то психик жароҳатланиш ҳолатига қадар;

б) намоён бўлиш даражаси кўп учрашига кўра: физиологик, психофизиологик, психологик;

в) намоён бўлиш соҳасига кўра: мотивацион, эмоционал-иродавий, хулқ-атвор;

г) ҳарбийларнинг ўз ҳолатини англаганлигига кўра;

д) ҳарбий хизматчилардаги ҳарбий стрессларнинг намоён бўлишини назоратга олинганлигига кўра;

е) намоён бўлиш давомийлигига кўра;

ж) ҳарбий фаолият самарадорлигига таъсирига кўра (юқори ёки паст) ва бошқа турлари фаркланади.

Шиддати паст жанговар стрессга кўпгина ҳарбий хизматчилар бардош бера оладилар. Дастлабки босқичда, хаттоки ҳарбийларнинг жанговар фаоллигини оширади. Кейинчалик эса шиддати паст жанговар стресс ёки ҳарбий ҳаракат иштирокчилари учун бирламчи бўлиб қолади ёки юқори шиддатли жанговар стрессга айланади. **Юқори шиддатли жанговар стресс** ҳарбий хизматчилар билан бир қаторда ҳарбий жамоанинг ҳам фаолиятини қийинлаштиради. **Юқори шиддатли жанговар стресснинг индивидуаллик даражаси** ташқи ва ички кўринишга эга бўлади.

Ташқи:

- кескин, ҳарбий фаоликни оширувчи ёки аксинча, сусайтирувчи ноадекват шароит;
- эмоционал қўзғалишни оширувчи ёки аксинча сусайтируви («хиссизлик») ноадекват ҳарбий вазият;
- ҳарбий фаолият мотивациясининг деструктив шаклда намоён бўлиши («ўлимдан нафратланиш») ёки аксинча, ҳар қандай вазиятда ҳам ўз ҳаётини сақлаб қолиш;
- муайян ҳарбий хизматчига хос бўлмаган кўполлик, атрофдагилар деструктив шаклдаги мулоқотни, сурбетликни, интизомсизликни намоён қилиши;
- жанг вақтида вазиятга, замон ва маконга йўналанликни йўқотиш (вақтни, ҳозирда қаердалигини унутиб қўйиш);
- жуда серзардалик, баджаҳллик, агрессивлик;
- яққол намоён бўлувчи одамовилик, тушгунлик, апатия;
- кучли психологик зўриқиш ва б.

Ички:

- воқеликни нореаллигини сезиш;
- хавотир хиссининг тезда ортиши, кўрқув хиссини бартараф эта олмаслик;
- диққатни бир жойга жамлай олмаслик;
- ваҳимали кайфият, саросимага тушиш ҳолатини юзага келиши ва б.

Юқори шиддатли жанговар стресснинг гуруҳий даражаси фақатгина стрессни бошидан кечираётган ҳарбий хизматчиларнинг сонини ортишига эмас, балки, ҳарбий қисмдаги ижтимоий-психологик вазиятни сифат ўзгаришига ҳам олиб келади. Бу энг аввало куйидаги салбий ҳолатларда намоён бўлади:

- низолар сони тезда ортади;
- ҳарбий хизматчилар орасида уюшқоқлик ва ўзаро бир-бирини кўллаш ҳолати тезда сусаяди;
- бажарилаётган ҳарбий топшириқларга нисбатан салбий муносабат юзага келади;
- ваҳимали кайфият, саросимага тушиш ҳолати юзага келади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, юқорида кўриб чиқилган концепциялар стресс, жанговар стресс (руҳий танглик, асаб зўриқиши) ҳолатларининг ижтимоий-психологик, иқтисодий, вазият ва шахсий омилларининг мураккаб алоқадорликда боғлиқ эканлигини кўрсатади. Шу билан бирга стресс, жанговар стресснинг келиб чиқиш сабабларини янада

аниқроқ очиб беришга ва шундан келиб чиқиб бу ҳолатнинг олдини олиш чоратadbирларини ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1.Киргизова М.К. Психологические особенности повседневной воинской деятельности. – Т.: ABC, 2007.